

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Хасанов Обид Абдуллаевич

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY